

УДК 622.531

Хамройева Мухлиса Обид кизи

Рахматова Дилдора Жўрабек кизи

Ешқобилова Маржона Ғайрат кизи

*Студенты 2 курса Навоийского государственного
горно-технологического университета*

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НИЗКОБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ ПОГРУЖНЫХ НАСОСОВ НА РУДНИКАХ ПВ

Аннотация. В данной работе рассмотрены режимные параметры и энергетические характеристики низкооборотных приводов погружных насосов при условии подземного выщелачивания. А также исследованы методы выбора насосных установок.

Ключевые слово: энергосбережения, добыча, работоспособность, производительность, насос.

Широкое внедрение энергосберегающих технологий в развитых странах и определенные экономические и политические решения приводят к периодическим и резким изменениям мировых цен на минеральные ресурсы и продукты. В этих условиях проблема снижения затрат при добыче является актуальной задачей.

Одним из направлений снижения затрат при добыче является создание и внедрение в горнодобывающей отрасли оборудования с высокими показателями энергетической эффективности. Однако в нынешних условиях требуются кардинальные изменения в вопросе подхода к задаче снижения энергопотребления. Тарифы на электроэнергию непрерывно растут, также общие затраты на производство минеральных ресурсов будет непрерывно возрастать.

Объектами совершенствования в первую очередь должно стать оборудование, потребляющее значительное количество электроэнергии. К такому

оборудованию относится оборудование добычи твёрдых полезных ископаемых и геотехнологической разработки: установки погружных центробежных и винтовых насосов, установки штанговых насосов и др. оборудование с огромным количеством годовым потреблением электроэнергии. Поэтому снижение энергопотребления этих видов оборудования является существенным фактором уменьшения затрат на добычу полезных ископаемых [1].

В структуре прямых затрат калькуляции на геотехнологическую разработку установками погружных центробежных насосов (УЭЦН) затраты на электроэнергию достигают до 25-35%, поэтому повышение энергетических характеристик электропогружных установок является важным резервом снижения себестоимости добычи [1,4].

Производительность насоса можно увеличить за счет увеличения количества крыльчаток, при этом увеличивается общая длина насоса.

В центробежных насосах водозаборная часть располагается выше двигателя. Это техническое решение обеспечивает высокую производительность насоса, но при некоторых условиях может привести к перегреву электродвигателя.

При расположении электродвигателя выше водозаборной части, всю конструкцию заключают в кожух, чтобы проточная вода охлаждала двигатель. Однако такое решение ведет к уменьшению диаметра крыльчаток, что в свою очередь снижает производительность насоса.

Повышение производительности можно достичь простым увеличением скорости вращения двигателя, но частота электросети 50 Гц не позволяет развить скорость вращения двигателя больше 3000 мин^{-1} .

Фирма Grundfos решила эту проблему, оснастив свои насосы электронными преобразователями частоты. В таких моделях используется синхронный электродвигатель с постоянными магнитами в роторе. Данное техническое решение позволяет повысить частоту вращения двигателя до 10700 мин^{-1} .

Работоспособность скважинного насоса поддерживает встроенная электроника, которая надежно защищает насос от сухого хода, скачков напряжения, повышенного или пониженного тока, пониженного сопротивления изоляции,

нарушения последовательности фаз, асимметрии фазных токов/напряжений (для трехфазных двигателей), повышенного или пониженного коэффициента мощности ($\cos \varphi$), повышенного коэффициента гармоник входного напряжения, превышения рабочей температуры и обеспечивает плавный пуск, что позволяет избежать воздействия пусковых токов.

Задачи создания более эффективного привода для погружных винтовых насосов на частоту вращения 250-500 мин⁻¹, которая позволит существенно повысить ресурс УЭВН.

Создание погружных асинхронных двигателей с частотой вращения менее 1000 мин⁻¹. практически невозможно, да и обычный двигатель с частотой вращения 1000 мин⁻¹. удалось создать мощностью только до 16 кВт, так как большая мощность требует перехода на секционные двигатели, что увеличивает их стоимость и снижает надежность. Поэтому основным двигателем для привода винтовых насосов остается 4-х полюсный двигатель с частотой вращения 1500 мин⁻¹. В последние годы за рубежом ведутся работы по снижению частоты вращения двигателя за счет установки редуктора. Технически эта задача нашла решение, однако, остаются проблемы цены, ресурса, возможности их обслуживания и ремонта [2,3,4].

Для повышения эффективности работы погружных винтовых электронасосов необходимо создать двигатель с регулируемой частотой вращения в диапазоне 250-1000 мин⁻¹.

Поставленные задачи наиболее успешно решены созданием установок погружных центробежных насосов с приводами на основе вентильных электродвигателей (рис. 1).

Широкое использование вентильных электродвигателей стало возможным только на базе последних достижений в области микроэлектроники, силовой электроники и программных средств управления.

Новый тип привода погружных центробежных насосов, который обладает лучшими по сравнению с серийными асинхронными электродвигателями функциональными, ресурсными и энергетическими характеристиками [4].

Привод состоит из погружного электродвигателя типа ВД (рис. 2) и специальной станции управления (см. рис. 1). Привод работает в комплекте с насосами, кабельными линиями и трансформаторами, используемыми в составе УЭЦН с асинхронными погружными электродвигателями типа ПЭД.

Диапазон регулирования частоты вращения электродвигателя — $500 \div 3500 \text{ мин}^{-1}$.

Вентильный погружной электродвигатель типа ВД представляет собой синхронную электрическую машину, у которой ротор 1 выполнен на постоянных магнитах, а питание обмотки статора 2 осуществляется по определенному алгоритму от находящейся на поверхности специальной станции управления типа «Ритэкс» [4].

Возможности вентильного привода могут быть реализованы:

- при эксплуатации УЭЦН, подобранных с учетом характеристик насоса при номинальной частоте вращения 2950 мин^{-1} ;
- при эксплуатации УЭЦН с выбранной частотой вращения.

Номинальная частота вращения насоса 2950 мин^{-1} в серийной УЭЦН определена частотой вращения работающего в составе установки погружного асинхронного 2-х полюсного электродвигателя типа ПЭД.

Рис. 1. Установка погружного центробежного (винтового) насоса с приводом на основе вентильных электродвигателей:

- 1 - двигатель, 2 - станция управления,
- 3 - гидрозащита, 4 - насос ЭЦН,
- 5 - кабельная линия, 6 - трансформатор.

Рис. 2. Вентильный погружной электродвигатель типа ВД

Однако эта частота вращения не для всех условий эксплуатации является оптимальной. Для некоторых скважин более близкие к оптимальным значениям рабочих показателей подачи, напора, мощности, наработки на отказ, КПД и др. можно достичь при работе установки с частотой вращения, отличающейся от номинальной частоты 2950 мин⁻¹.

На базе вентильного электродвигателя для привода погружных центробежных насосов создан низкооборотный высокомоментный вентильный электродвигатель типа ВВД для привода винтовых насосов.

Двигатель комплектуется станцией управления «РИТЭКС-01». При работе с частотой вращения до 500 мин⁻¹. напряжение на двигатель подается напрямую от станции управления. При частотах вращения более 500 мин⁻¹. — через трансформатор ТМП63/856[2, 4].

УЭВН с вентильными электродвигателями ВВД22-117 работает в регулируемом диапазоне частот вращения 350-500 мин⁻¹. Текущая наработка на год составляет 170 суток[4].

Выбор насоса и регулируемого вентильного привода насоса производится с использованием параметров, рассчитанных для насосов, работающих с частотой вращения 2910 мин⁻¹., с последующим пересчетом на новую частоту вращения.

При пересчете используются известные зависимости подачи, напора, мощности и ожидаемого ресурса от частоты вращения насоса:

$$\begin{aligned} Q_n &= Q_{29} n / 2950; \\ H_n &= H_{29} (n / 2950)^2; \\ N_n &= N_{29} (n / 2950)^3 \end{aligned} \quad (1),$$

где: Q_n , H_n , N_n — подача, напор, мощность при частоте вращения n ;

Q_{29} , H_{29} , N_{29} — подача, напор, мощность при номинальной частоте вращения 2950 мин⁻¹.

При выборе новой частоты вращения насоса следует руководствоваться условием:

$$n_{\min} < n < n_{\max} \quad (2),$$

где: n_{\min} — частота вращения меньше номинальной, нижнее значение которой ограничивается конструктивной и экономической целесообразностью

использования в конкретной скважине насосов с увеличенным количеством ступеней;

n_{\max} — частота вращения больше номинальной, верхнее значение которой ограничивается допустимой величиной снижения ресурса деталей проточной части насоса, работающего при повышенных частотах вращения.

Ориентировочное значение ожидаемого ресурса деталей проточной части насоса при новой частоте вращения n :

$$R_n = R_{29}(2950/n)^3 \quad (3),$$

где R_n — ожидаемый ресурс при частоте вращения n ;

R_{29} — среднее значение ресурса деталей проточной части насоса в данной скважине при номинальной частоте вращения 2950 мин^{-1} .

В производственных условиях вентильный привод позволяет эксплуатировать УЭЦН в широком диапазоне частот вращения. Для практического применения принята следующее:

На практике обычно рабочий диапазон частот вращения насосов составляет

$2500 < n < 3500 \text{ мин}^{-1}$, а рекомендуется принимать диапазон частот вращения насосов $2700 < n < 3100 \text{ мин}^{-1}$

Вентильные электродвигатели для комплектации насосов, которые планируется эксплуатировать при различных частотах вращения n , выбираются из условия обеспечения требуемой мощности, ресурса, КПД и модификации по номинальному напряжению.

Требования по мощности должны удовлетворять условию:

$$N_{дп} > N_{нп} , \quad (4)$$

где $N_{нп}$ — мощность, потребляемая насосом, при частоте вращения n ;

$N_{дп}$ — мощность, развиваемая ВД, при частоте вращения n .

$$N_{дп} = N_{30} \times n/3000 , \quad (5),$$

где N_{30} — номинальная мощность ВД, кВт;

3000 — номинальная частота вращения ВД, мин^{-1} .

Требования по ресурсу обеспечиваются при выполнении следующих условий:

- эксплуатация ВД при любой частоте вращения из рабочего диапазона 2500-3500 мин⁻¹. допускается при рабочем токе, не превышающем номинальный ток вентильного электродвигателя I_n ;

- с увеличением частоты вращения более номинальной величины — 3000 мин⁻¹., мощность, развиваемая электродвигателем, превышает номинальную. При этом ухудшается тепловой режим работы ВД, что может привести к снижению его ресурса. Поэтому загрузка ВД при работе с частотой вращения более 3000 мин⁻¹. не должна превышать его номинальной мощности;

- комплектацию насосов вентильными электродвигателями рекомендуется производить по мощности максимального ресурса, которая принимается на 20% ниже его мощности при частоте вращения n .

При условии $n < 3000$ мин⁻¹., $N_{Rn} = 0,8 N_{дп}$, —при мощности максимального ресурса(N_{Rn}) при частоте вращения (n , кВт).

При условии $n > 3000$ мин⁻¹., $N_{R30} = 0,8 N_{30}$ при мощность максимального ресурса при частоте вращения $n = 3000$ мин⁻¹., (N_{R30} , кВт).

Основное требование по обеспечению высокого КПД является то, что для обеспечения работы ВД с высоким КПД не рекомендуется загружать двигатель ниже 30% его номинальной мощности.

Таким образом для обеспечения требуемой мощности, КПД и ресурса выбранный вентильный электродвигатель должен удовлетворять условию:

$$0,3 N_{дп} < N_{нп} < 0,8 N_{дп} \quad (6).$$

Максимальная частота вращения насоса ограничивается мощностью работающего в составе УЭЦН вентильного электродвигателя:

$$N_{нп\max} = N_{дп\max}, \quad (7),$$

где $N_{нп\max}$ — мощность, потребляемая насосом, при максимальной частоте вращения n_{\max} , $N_{нп\max} = N_{29}(n_{\max}/2950)^3$

$N_{дп\max}$ — мощность, развиваемая ВД, при максимальной частоте вращения n_{\max} .

Рекомендуется максимально допустимую частоту вращения ВД рассчитывать из условия ограничения мощности вентильного электродвигателя мощностью

максимального ресурса при номинальной частоте вращения 3000 об./мин., $N_{\text{дпmax}} = N_{R30} = 0,8N_{30}$.

С учетом условия ограничения частоты, потребляемой и развиваемой ВД мощности максимальная частота вращения насоса $n_{R\text{max}}$ из условия загрузки ВД по мощности максимального ресурса:

$$n_{R\text{max}} = 2700(N_{30}/N_{29})^{1/3} \quad (8).$$

Максимальные значения параметров насосов, при частоте вращения $n_{R\text{max}}$:

$$Q_{R\text{max}} = Q_{29}(n_{R\text{max}}/2950);$$
$$H_{R\text{max}} = H_{29}(n_{R\text{max}}/2950)^2 \quad (9)$$

С учетом ограничений $n_{\text{max}} < 3500$ об./мин.

$$Q_{\text{max}} = 1,2Q_{29};$$
$$H_{\text{max}} = 1,45H_{29} \quad (10)$$

По результатам вышеизложенных можно сделать следующие выводы:

Регулируемый вентильный привод позволяет также изначально выбрать частоту вращения насоса, при которой будет обеспечена более эффективная работа ЭЦН в скважинах с низкими показателями давления, высоким газовым фактором, высокой вязкостью продукции, большим содержанием механических примесей и других осложняющих факторах. Выбранная частота вращения может снизить вероятность возникновения резонансных явлений в установке, являющихся одной из причин самопроизвольного их расчленения в процессе работы.

При выборе модификации вентильного электродвигателя по номинальному напряжению должны быть учтены следующие факторы:

1. Двигатели с большими значениями номинальных напряжений имеют меньшие значения номинальных токов.

При уменьшении тока:

- сокращаются потери мощности в кабельной линии;
- возможно использование кабеля меньших сечений;
- повышается надежность электрических разъемов кабельной муфты.

При увеличении напряжения снижается надежность электрической системы «кабель — ВД» в условиях падения в процессе эксплуатации диэлектрической

прочности изоляции кабеля, обмоточных проводов и заполняющего полость ВД масла.

2. При оценке значения фактора величины рабочего тока необходимо учитывать различия в условиях работы систем «кабель — ПЭД» и «кабель — ВД» при пусковых режимах.

Пуск ВД происходит при токах, плавно возрастающих от нуля до рабочих, в отличие от пуска асинхронных ПЭД, при котором пусковые токи кратно превышают токи рабочей нагрузки. Поэтому пусковые режимы ВД не приводят к снижению ресурса вентильного электродвигателя и кабеля.

3. Абсолютная величина потерь мощности в кабеле зависит от длины кабельной линии и сечения жил кабеля, поэтому доля этих потерь в общих энергозатратах при эксплуатации УЭЦН, спускаемых на большую глубину, возрастает.

4. Наличие на предприятии трансформатора с требуемой степенью напряжения, с учетом падения напряжения в кабельной линии.

Большинство установок эксплуатируются в диапазоне частот вращения 2200-3100 об./мин., что позволяет поддерживать оптимальный режим эксплуатации системы «насос- скважина». Регулирование подачи за счет частоты вращения взамен штудирования и высокий КПД вентильного электропривода позволяют снизить энергопотребление при эксплуатации УЭЦН.

Снижение энергопотребления на одну скважину при замене в УЭЦН асинхронного электродвигателя ПЭД32 на вентильный составляет 41000 кВт-час/год. При тарифе за 1 кВт-час 131,4 сум. снижение энергозатрат на одну скважину составляет 5,39 млн. сумов в год.

Список использованной литературы:

1. А.М.Махмудов, Ш.М. Худайбердиев. Определение основных параметров энергоэффективности работы насосных установок в технологии подземного выщелачивания. Науч. – техн.и произв.журнал «Горный вестник Узбекистана» - Навоий, 2012. -(3) №50. -С. 73÷75

2.Г.Г.Соколовский. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. -М.: Издательский центр «Академия».2007.

3. Б.С.Лезнов. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках. -М.: Энергоатомиздат, 2006.

4.Павленко В., к.т.н., Гинзбург М., Новый высокоэффективный привод для погружных центробежных насосов, ООО «РИТЭК-ИТЦ».